

ЖАҲОН МУМТОЗ АСАРИНИНГ ЯНГИЧА ТАЛҚИНИ

Хамидова Чарос

ЎзРФА Санъатшунослик институти

мустақил изланувчиси

charos-islom@mail.ru

Аннотация: Мазкур мақолада жаҳон театрининг асосчиларидан бири Вильям Шекспирнинг трагедияси “Қирол Лир” асарининг сахнавий ҳамда режиссёр томонидан талқини, бадиий ва ғоявий ўзига хослиги, актёрлар ижрочилиги таҳлил қилинади.

Аннотация: В данной статье анализируется сценическая и режиссерская интерпретации трагедии “Король Лир” одним из основоположников мирового театра Уилям Шекспира, ее художественно-идейное особенностиие, актёрскому исполнению.

Annotation: This article analyzes the stage and director's interpretation of the tragedy "King Lear" by one of the founders of the world theater William Shakespeare, its artistic and ideological features, and acting performance.

Жаҳон мумтоз драматургиясини Вильям Шекспирсиз тасаввур этиб бўлмайдди. Унинг миллат танламас бебаҳо асарлари неча замон карвонларидан оғишмай этиб келган.

“Адабиёт, аслини олганда, нафсан кўнгулга, кўнгулдан рухга, рухдан сирга, ундан маъно ва моҳиятга юксалиш демак. Бу “мақом”ларнинг ҳар бирида таланти ёзувчи инсон шахсиятини янгича кўриб, янги-янги ўзгаришларда мушоҳада этади. Шекспир шуларнинг барига эришган. Ҳис-туйғу “ойна”сида одамнинг асл қиёфасини кўрсатиш, нафс ва қисмат талошларини ҳол тилида акс эттириш Шекспир драматургиясининг энг жозибали хусусиятларидандир. Унинг

баъзи қахрамонларидаги эҳтирос тугёни – табиат тўфони, борлиқ бўронларидан қолишмайди”.¹

Шекспирнинг ана шундай асарларидан бири “Қирол Лир” трагедияси яна сахнада. Аммо пойтахт театрида эмас, балки Самарқанд вилоят мусикали драма театри сахнасида. Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артист, режиссёр Валихон Умаров вилоят театр ижодкорлари билан ўзининг ўлмас ғоялари, умуминсоний қарашлари билан ҳамма замонларга дахлдор бўлган жаҳон асари “Қирол Лир” трагедиясини сахнага олиб чиқди.

Илк театр санъатининг куртаклари, дастлаб, Бехбудийнинг “Падаркуш” фожеаси айнан Самарқанд сахнасида намойиш этилишининг ўзи ҳам бу театрнинг тарихи узок ва залворли ўтмишга эга эканлиги билан аҳамиятлидир. У ерда турли йилларда сахналаштирилган “Отелло”, “Макр ва муҳаббат”, “Ганг дарёсининг қизи”, “Қароқчилар” “Бандаи гумроҳ” (“Она кураж”), “Сада остидаги муҳаббат” (“Муҳаббат фожиаси”), “Сепсиз қиз”, “Сарвқомат дилбарим” каби жаҳон асарлари қаторида “Алишер Навоий”, “Фарҳод ва Ширин”, “Лайли ва Мажнун”, “Тохир ва Зухра” “Равшан ва Зулхумор”, “Мирзо Улуғбек”, “Нурхон”, “Ҳалима”, “Муқимий”, “Бой ила хизматчи”, “Шоҳи сўзана”, “Аяжонларим” каби миллий ўлмас асарлар ҳам сахналаштирилган. Ушбу асарлар орқали режиссёрлар, актёрлар ижодда ўз имзосини қўя олдилар.

Сўнгги йилларда яратилган сахна асарларидан кўриш мумкинки, бугун ҳам Самарқанд театри ана шундай тинимсиз изланишда давом этмоқда.

Шекспирнинг “Қирол Лир” трагедиясининг театрдаги сахна талқини ҳам томошабинларни ва қолаверса театршунос ҳамда санъатшуносларнинг эътирофига сабаб бўлганлиги билан аҳамиятлидир.

Асар аввало ота ва фарзандлар ўртасидаги зиддиятлар, бойлик илинжида ўз нафсига қул бўлган кимсалар тўғрисида бўлиб, ор-номус, садоқат ва хиёнат, виждон каби тушунчалар эса асар мавзусини очишга хизмат қилган.

¹Иброҳим Ҳаққул. Вильям Шекспир. Сайланма. Т.: “Фан” нашриёти, 2007, 8-бет.
WWW.HUMOSCIENCE.COM

Ушбу асардаги муаммолар нафақат қаҳрамон тақдири, балки халқ ва бутун бир мамлакат тақдирига боғлиқ эканлиги билан долзарбдир.

Шунинг учун ҳам Қирол Лирнинг биргина янглиш қарори, нафақат оиланинг парчаланишига, бутун бир давлатнинг таназзулига олиб келди. Европа театри режиссураси ҳақида фикр юритган театршунос, профессор Муҳаббат Тўлахўжаева: “Ҳайратга солиш”, мунтазам янгиликка интилиш, кашфиётчилик ва сахна эффектларини техник жиҳатдан такомиллаштириб бориш кучайди. Шу билан бирга, жамият маънавий ҳаётини истиора, ишоралар орқали англашга, тагдор рамзлардан фойдаланишга уринишлар ҳам кўзга ташланади, ⁻²деган фикрлари айнан мана шу режиссёрлик ишида ҳам яққол намоён бўлади.

Томошабин руҳиятига таъсир қилиш, қалбини жунбушга келтириш мақсадида режиссёр спектаклда турли ифода воситалардан фойдаланган. Сахнада асарни томоша қилар экансиз, беихтиёр ниқоблар театри, брехт (эпик) театри унсурлари кўзга ташланади. Янгиликка интилувчи режиссёр Валихон Умаров спектаклнинг таъсир кучини ошириш мақсадида ниқоблардан, мусиқалардан, рақслардан, техник эффектлардан унумли фойдаланган.

Авлодлар ўртасидаги улкан тафовутлар, фарзандлар дунёси, ота-оналар дунёси орасидаги эврилашлар айни замонамизда ҳам фожеаларни келтириб чиқармоқда.

Трагедияда эса мана шу муаммоларни қаҳрамонлар хатти-ҳаракати, улар тушган вазиятлари, қилмишлари орқали очиб берилган.

“Қирол Лир” воқеаси қиролнинг Инсонга айланиш тарихидир. Одамларнинг унга бўлган ҳурмати, итоаткорлигининг сабабини Лир ўзининг шахсий хусусиятлари, бошқалардан устунлиги деб билади. Унинг фикрича, кексайган чоғида давлат, мамлакат ташвишларидан ўзини озод этиш, ҳокимиятни қизлари, куёвларига топшириш билан қадр-қиммати, одамларнинг унга бўлган ҳурмати камайиб қолмайди³, - деган ўй-фикрлари нечоғли хато эканлиги асарда ўз тасдиғини топган.

² Тўлахўжаева М. “Жаҳон адабиёти”. Т.:2014. 5-сон.

³ Сулаймонова Ф. Шекспир Ўзбекистонда. Т.: “Фан” нашриёти, 1978, 135-б.

Дарҳақиқат, Лир узоқ йиллар қирол, саркарда бўлгани, инсонийликдан, олижанобликдан, самимийликдан йироқлиги, уни худбинлик, манманлик эгаллаб олгани давлатининг таназзулига олиб келади.

Саҳна пардаси очилиб, спектакль масхарабоз тилидан Шекспирнинг “Бутун олам – бу театр, ундаги одамлар - актёрлар”, - деб айтилган каломдан бошланади. Сўнгра эса, саҳнага бирин-кетин қирол ва унинг қизлари, мулозимлари кириб кела бошлайди. Ниқобдаги қахрамонларни кўрган томошабин дарҳол салбий ёки ижобий образларни пайқаб олиши қийин эмас, боиси иккиюзламачи, такаббур, худбин кимсалар айнан ниқобда бўлишади.

Спектаклда масхарабоз асар нима ҳақдалиги, Қирол Лирнинг қизларига нима сабабдан давлатни бўлиб бераётганлиги ҳақида қисқача ҳикоя қилиб беришдан бошланади.

Лирнинг кексайган чоғида, қолган умрини тинч-осойишта ўтказиш мақсадида ўз қизларига давлатини бўлиб беришни айтиб, улардан бунга жавобан қанчалик садоқатли эканлигини сўрайди. Асарда ана шу воқеадан кейин мағрур, иззатлаб Лирнинг фожеа тугуни тугилади. Қиролнинг ана ўша “қолган умрининг” асл мушкулотлари, кўргиликлари, азоб-уқубатлари бошланади. Улар ўртасидаги ота - қиз, ота ва ўғил, ака ҳамда ука, қирол ва содиқ мулозим, ёшлар орасидаги ишонч каби алоқалар узилади.

“Қирол Лир”да ана шу табиий муносабатлар, табиат қонунлари пьеса бошидаёқ бузилади ва бузилиш асар охиригича давом этади. Глостернинг, “... яқинда бўлиб ўтган қуёш ва ой тутилишлари! Улар яхшилик келтирмайдилар... Муҳаббат совийди, дўстлик заифлашади, ҳамма жойда ака-укаларни бир бирига қотил қилувчи душманлик. Шаҳарларда ғалаён, қишлоқларда жанжаллар, саройларда мунофиқлик, оталар ва болалар орасидаги оилавий муносабатлар бузилмоқда. Менда бўлганидек бола отага қарши чиқади. Ёки Қиролникидек. Бу бошқа мисол. Бунда ота ўз боласига қарши боради. Яхши даврлар ўтиб кетди. Душманлик, хоинлик, ҳалокат туғдирувчи тартибсизликлар қабримизгача бизни

кузатиб боради”,- деган сўзлари мамлакатдаги ҳолатни жуда тўғри характерлайди.⁴

Спектаклда Қирол Лирни ижро этган Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артист Солижон Хакимов қаҳрамоннинг мураккаб характерини ўз ижро услубидан келиб чиққан ҳолда очиб беришга ҳаракат қилади. Солижон Хакимовнинг Лири кексайган, салтанат ташвишлари туфайли жисмида ҳам руҳиятида ҳам қариллик уфуриб турган бир мўйсафид бўлиб гавдаланади.

“Шекспирнинг айрим характерлари шу қадар хайратомуз хилма-хил инсоний хусусиятларни мужассам этганки, уларда қандай сифат устунлигини дарҳол ажратиб олиш унчалик осон эмас”⁵. Шу боисдан Солижон Хакимовнинг қаҳрамони ҳам бир қарашда қаҳри қаттиқ, бағритош, дарғазаб бўлса ҳам бироқ меҳрибон отадир.

Рухшунослар инсон кексайган сари ёш боладек беғубор, меҳрга муҳтож, ширин сўзга ўч бўлиб қолишини таъкидлашади. Қирол Лир ҳам яқинларидан, қизларидан ўзи истаган меҳр-муҳаббатни кутади. Шунинг учун ҳам уни буткул қоралаб бўлмайди.

Актёр Солижон Хакимов қаҳрамони Лирнинг психологик ҳолатини очиб беришга ҳаракат қилган, аммо шоҳларга хос, олий табақага хос сиёсатчилик, киборлик, мулоҳазалик, вазминлик етишмайди. Бутун бир мамлакат Қиролидан кўра, оддий бир қарияга, оддий бир оила бошлиғига ўхшайди назаримизда. Бу нарса, спектаклнинг бошида Корделия билан ғазабнок диалогларида, ҳатти-ҳаракатларида сезилади.

Қирол Лирнинг энг яқин ҳамроҳи, дўсти бу сарой масхарабозидир. Ёш актёр Турдимурод Худойбердиев масхара характерини очиб беришидаги маҳорати эътирофлидир. Спектаклда у сарой масхарабози бўлиб кўнгилхушлик, аъёнларни кулдириш эмас, жамиятда юз бераётган воқеаларни, асар қаҳрамонларининг қилмишларини заҳарханда аскиялари билан очиб беришга

⁴ Ўша манбадан. Т.: “Фан” нашриёти, 1978, 130-б.

⁵ Имомов Б. Трагедия ва характер. Т.: Фафур Гулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти, 1977, 38-б.

урғу қаратган. Унинг сахнадаги енгил ҳаракати, ҳолатларга тез киришиши томошабиннинг эътиборини тортади.

Граф Кент ва Граф Глостер ролларини ижро этган Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артистлар Бахтиёр Рахимов ва Бахрулло Рахимовлар ҳам классик дурдона асарнинг ғоясини тушунган ҳолда ўзларига юклатилган қаҳрамон характерини очиш масъулиятини уddалаганлар.

Спектаклдаги Гонерилья, Регана, Эдмунд каби образлар инсон табиатидаги риёкорлик, виждонсизлик, худбинлик, хокимиятга, бойликка, нафсга ўчлик рамзлари орқали ифодаланади. Шу қаҳрамонларни сахнада жонлантирган актрисалар Мехри Хақимова ва Сарвиноз Саитовалар, ёш актёр Жамшид Муродовлар эса инсонларда мавжуд барча салбий иллатларни маҳорат билан кўрсатиб берганлар. Айниқса, Эдмунд- Жамшид Муродов инсонларга бўлган нафратни, ота ва акасига бўлган хусуматни, бойликка, мансаб-мартабага бўлган ўчликни ўз хатти-ҳаракати билан, айёрона кўз ифодаси орқали, ўз ижро маҳорати билан очиб бера олган.

Спектаклдаги бошқа иштирокчилар ҳам ўзларига юклатилган вазифаларни ўз ўрнида бажарганлар. Лекин сахна асари маълум бир камчиликлардан ҳоли эмас. Мисол учун эътиқодида собит, иродали, матонатли шу билан биргаликда латофатли, гўзал ахлоқли, тўғри сўз малика Корделияни сахна кўрмагандекмиз. Уни ижро этган актриса йиғидан бўшамайдиган, содда қизни гавдалантиргандек.

Яна бир жиҳати, асарда қутилмаган бурилиш ясайдиган, Қирол Лир қилмишларини англаб етадиган, хатоси туфайли нафақат чилпарчин бўлган юраги, парчаланган давлати, пароканда халқини ўйлаб ларзага келган, қалбидаги исёнларини акс эттирган бўрон сахнаси мавжуд эмас.

Шамол, кутир, лунжинг шишиб, ёрилсин, уфур!

Ёмғир, жала, осмонлардан челақлаб қўйиб,

Ғарқ айлангиз гумбазларни, минораларни.

Эй чақинлар, энг азамат эманларни ҳам

Кул айлабон, фикрдан тез учган оловлар,

Менинг оппоқ бошимни-да ёқинг бир йўла.
Бошим узра ўкиргувчи момақалдирок,
Ер тарвузин уриб, янчиб, пачоқлаб ташла.
Табиатнинг кулларини кўкларга совур,
Қурит нонкўр одамзоднинг наслини буткул!..

дея Лир тилидан айтилган таъсирли монолиги сахнада эшитмадик. Шунинг учун ҳам томошабин Лирнинг астойдил пушаймон бўлганини сезмайди.

Асар декорацияси ҳам спектакль ғоясини, мазмунини, муҳитни, даврни очишга хизмат қилган.

Самарқанд вилоят мусиқали драма театри жамоаси маиший мавзулардан қочиб, тез-тез жаҳон классик дурдоналарига, таъсир юки залворли, томошабинни руҳан поклайдиган асарларга, мавзуларга мурожаат қилаётгани қувонарли ҳол. Ижодий жамоанинг сахна асарига масъулият билан ёндашиши, яхлит ансамбль сифатида намоён бўлганлигини кўришимиз мумкин. Ушбу асардаги барча иштирокчиларнинг бир бутунликдаги ижроси спектакль муваффақиятини таъминлай олган. Вилоят театри ижодкорлари режиссёр қўйган мақсади ва вазифаларини англаган ҳолда сахнада томошабинни ўйлантирадиган, руҳиятига маънавий озуқа берадиган ижод маҳсулини яратганлар. Бундан кейин ҳам Самарқанд вилоят мусиқали драма театри ижодкорларидан мана шундай асарларни кутиб қоламиз.

Адабиётлар рўйхати:

1. Иброҳим Ҳаққул. Вильям Шекспир. Сайланма. Т.: “Фан” нашриёти, 2007, 8-бет.
2. Тўлахўжаева М. “Жаҳон адабиёти”. Т.:2014. 5-сон.
3. Сулаймонова Ф. Шекспир Ўзбекистонда. Т.: “Фан” нашриёти, 1978, 135-б.
4. Имомов Б. Трагедия ва характер. Т.: Ғафур Ғулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти, 1977, 38-б.
5. Вильям Шекспир. Сайланма. Т.: “Фан” нашриёти, 2007 й.